

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5827074>

УДК 37.043, 37.062.1

Шмидт Е.К.

Шмидт Екатерина Кондратьевна, Омский автобронетанковый инженерный институт, Россия, 644098, г. Омск, 14 военный городок, 148. E-mail: schmidt.catia2017@yandex.ru.

Специфика педагогического сопровождения социально-профессиональной адаптации курсантов в высших военных учебных заведениях

Аннотация. Необходимость исследования проблемы педагогического сопровождения социально-профессиональной адаптации курсантов младших курсов продиктована особенностями организации и реализации образовательного процесса в условиях образовательной среды военного вуза. В статье раскрывается сущность понятия педагогического сопровождения и его отличие от педагогической поддержки. Рассматриваются особенности педагогического сопровождения социально - профессиональной адаптации курсантов младших курсов военных вузов. Раскрываются проблемные вопросы педагогического сопровождения курсантов младших курсов в период адаптации в системе учебных учреждений Министерства обороны, определяются принципы организации и реализации педагогического сопровождения данного процесса. Описываются и выявляются основные направления и задачи педагогического сопровождения процесса адаптации курсантов, позволяющие выстроить данный процесс наиболее эффективно и рационально. Раскрываются условия реализации педагогического сопровождения социально-профессиональной адаптации курсантов младших курсов высших учебных заведений Министерства обороны.

Ключевые слова: курсант, педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка, социально-профессиональная адаптация, педагогические условия.

Schmidt E.K.

Ekaterina Kondratyevna Schmidt, Omsk Armored Vehicle Engineering Institute, Russia, 644098, Omsk, 14 military town, 148. E-mail: schmidt.catia2017@yandex.ru.

The specifics of pedagogical support of socio-professional adaptation of cadets in higher military educational institutions

Abstract. The relevance of the problem of pedagogical support of socio-professional adaptation of junior cadets is dictated by the peculiarities of the organization and implementation of the educational process in the educational environment of a military university. The article reveals the essence of the concept of pedagogical support and its difference from pedagogical support. The features of pedagogical support of socio-professional adaptation of cadets of junior courses of military universities are considered. The problematic issues of pedagogical support of junior cadets during the period of adaptation in the system of educational institutions of the Ministry of Defense are revealed, the principles of organization and implementation of pedagogical support of this process are determined. The main directions and tasks of pedagogical support of the process of adaptation of cadets are described and identified, which make it possible to build this process most efficiently and rationally. The conditions for the implementation of pedagogical support of socio-professional adaptation of cadets of junior courses of higher educational institutions of the Ministry of Defense are revealed.

Key words: cadet, pedagogical support, pedagogical support, socio-professional adaptation, pedagogical conditions.

Современное общество диктует свои правила во всех отраслях жизни. Профессиональное образование как неотъемлемая часть социально - экономического развития должна следовать за происходящими в мире изменениями. Изменения в общественной жизни требуют кардинальных изменений в структуре и содержании профессионального образования. Образование — это не только получение знаний, навыков и формирование профессиональных компетенций, но и развитие личности будущего специалиста, воспитание социальнозначимых качеств, становление конкурентноспособного специалиста.

Значимую роль в профессиональной подготовке будущего специалиста играет этап адаптации. Именно в этот период решается дальнейшая судьба курсанта, сможет он успешно и без сопутствующих проблем пройти этот не простой период, под вопросом стоит его профессиональное будущее. В этот период происходит закалка характера, закладка основных профессионально важных качеств личности и компетенций, выработка эффективных стратегий поведения в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.

Понятие «педагогическое сопровождение» неразрывно связано с понятием «педагогическая поддержка», которую многие исследователи рассматривают как стратегию и тактику образования XXI века. Педагогическое сопровождение входит в систему понятий «педагогики поддержки» — одной из современных педагогических парадигм.

Разработанная О.С. Газманом теория педагогической поддержки дает нам представление о ее определении, специфике (отличия от других областей образования), предмете и содержании, методах и формах деятельности. Как определил автор — это особое направление педагогической деятельности, последовательно реализующее принципы личностно ориентированного

образования. Данная деятельность стремится обеспечить субъект-субъектные, равноправные отношения воспитателя и воспитанника, направленные на решение проблем, преодоление трудностей, на индивидуальное саморазвитие [1].

По мнению М.Р. Битянова педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности педагогического сообщества, направленная на создание социально-педагогических условий для успешного обучения и психологического развития в ситуации взаимодействия [2].

Под педагогическим сопровождением Е.И. Казаковой понимает метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. При этом субъект развития определяется и как развивающийся человек, и как развивающаяся система. Ситуация жизненного выбора - множественные проблемные ситуации, при разрешении которых ребенок учится определять для себя путь прогрессивного или регрессивного развития [3].

Рассмотренные концепции педагогического сопровождения позволяют дать определение сущности данного явления в военном вузе, с учетом существующих особенностей образовательного процесса. Педагогическое сопровождение в высшем военном учебном заведении – это целенаправленная, организованная совместная деятельность командиров, преподавателей и органов воспитательной работы, имеющая целью формирование и развитие у курсантов профессиональных компетенций и навыков эффективного взаимодействия с воинским коллективом в условиях выполнения учебно-боевых задач, имеющая содержательный, организационный, личностный и функциональный компоненты.

Учитывая все многообразие определений понятия «сопровождение» можно

определить, что оно предполагает непрерывную (заранее спланированную) профессиональную деятельность профессорско-преподавательского состава и командиров, направленную на самостоятельное решение проблем, встающих перед курсантом. Таким образом, можно сказать, что педагогическим сопровождением считается особый вид взаимодействия, имеющий целью создание благоприятных условий развития субъектов взаимодействия, в том числе в дополнительном профессиональном образовании. Оно представляет собой полифункциональный комплексный метод, при котором субъект развития может принимать оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора. Педагогическое сопровождение представляет собой последовательную реализацию следующих шагов: диагностики сути проблемы, информационного поиска путей её решения, выбора оптимального варианта решения, первичной помощи на этапе реализации плана решения. Целью педагогического сопровождения является способствование самостоятельному поиску оптимальных решений (опираясь на уже имеющийся опыт), личностно-профессиональному развитию обучающегося содействием в обретении личностью позиции субъекта в системе социальных отношений образовательной организации [4].

Основной целью педагогического сопровождения социально - профессиональной адаптации является развитие личности курсанта, осуществляемое посредством специальных педагогических воздействий субъектами образовательного процесса. Целью данного воздействия является формирование конкурентоспособной личности, способной к самореализации, самоанализу, самоактуализации. Главное на что должно быть направлено педагогическое сопровождение социально - профессиональной адаптации курсантов это создание условий для развития потребности в саморазвитии и самопознании у курсантов.

Педагогическое сопровождение в военных вузах имеет уровневую систему. Первый уровень – это организация педаго-

гического сопровождения в вузе, содержание социально-педагогической деятельности субъектов включает выработку общей стратегии применения педагогического потенциала всего коллектива военного вуза в социально-профессиональной адаптации курсантов. Второй уровень – это организация педагогического сопровождения в подразделении (курс, рота, взвод), именно в подразделении происходит непосредственное социально-педагогическое воздействие на курсанта как в процессе учебной и служебной деятельности, так и во вне учебное время. Третий уровень – это педагогическое сопровождение, субъектами которого являются преподаватели, командиры. Каждый из них, оказывая педагогическое воздействие на курсанта, формирует его социально-профессиональный опыт, адаптируя к воинской среде и профессии военного специалиста. Четвертый уровень – это педагогическое сопровождение самосовершенствования курсанта, включает в себя самостоятельную работу по своему профессиональному росту, перевоспитанию некоторых личностных качеств и самовоспитание профессионально важных качеств у курсанта, самоконтроль курсантов социальных и профессиональных отношений внутри воинского социума [5].

Педагогическое сопровождение в системе военного образования носит комплексный характер, а именно: отражает механизмы взаимодействия субъектов в социальной сфере, так и может быть отражено через системно-структурные, процессуальные и деятельностные характеристики.

В современном военном образовании педагогическое сопровождение организовано по нескольким направлениям: учебно-профессиональная деятельность, служебная деятельность, взаимодействия в воинском коллективе вне учебной и служебной деятельности (досуговая деятельность).

При организации и реализации учебно-воспитательных целей встает вопрос: а можно ли вообще организовать процесс

образования так, чтобы все его участники стали полноправными участниками образовательного процесса? Поставленная задача решается в рамках парадигмы педагогики поддержки. Первая задача – установить контакт, наладить эффективную коммуникацию на основе уважения и доверия. Вторая связана с необходимостью понять обучающегося. Преподаватель должен разобраться в его внутреннем мире, выявить те потребности, способности, интересы, которыми он уже обладает. Только затем можно сделать следующий шаг – помочь понять самого себя, осознать свой потенциал, определить и вербализовать цель собственного развития. Таким образом, в рамках педагогики поддержки цель образования оказывается результатом совместных усилий воспитателя и воспитанника, обучающего и обучающегося [6].

В условиях военного образования педагогическое сопровождение имеет ряд особенностей, связанных со спецификой организации образовательного процесса. Так как в высшем вузе курсанты выполняют не только учебно-профессиональные задачи, но и служебные задачи, то и педагогическое сопровождение должно быть организовано по всем направлениям деятельности. А значит, и количество субъектов педагогического сопровождения становится больше, это не только взаимодействие курсант – преподаватель, но и курсант – командир, преподаватель – командир. С учетом того, что большую часть задач курсант должен выполнять не индивидуально, а в составе коллектива, то можно добавить и такие виды взаимодействия как коллектив – курсант, коллектив – преподаватель, коллектив – командир. Введение коллектива как субъект педагогической поддержки с одной стороны усложняет процесс воздействия на каждую личность, обеспечивая индивидуальные проявления каждого члена коллектива, и с другой дает дополнительные способы воздействия на отдельного индивида через воспитательные функции коллектива.

Еще одной особенностью организации педагогического сопровождения в

условиях военного вуза является директивность отношений между курсантами и командирами и преподавательским составом, регламентированные уставом. Отношения в воинской среде априори выстраиваются на основе авторитарности, и при этом, необходимо соблюдая баланс командирам и преподавателям установить отношения доверительные и уважительные к каждому курсанту и коллективу в целом, что требует значительных усилий, педагогического мастерства, жизненного опыта, и наличия определенных личностных качеств.

Исходя из описанных особенностей организации педагогического сопровождения, возможно, выделить принципы оказания педагогической поддержки курсантам, адаптирующимся в военном вузе:

- принцип личностного центрирования сопровождения, который предполагает рассматривать личность каждого курсанта как уникального в своем социальном становлении, способного самостоятельно сделать свой социально-профессиональный выбор, для которого педагогическое сопровождение выступает в качестве средства осмысления своей жизненной ситуации;

- принцип социального закаливания предполагает включение субъектов в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, овладение способами этого преодоления, формирование социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции;

- принцип системности предполагает, что педагогическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области педагогической науки, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов, вариативность и рекомендательный характер;

- принцип научности отражает важнейший выбор командиров и преподавателей, оказывающих педагогическую под-

держку и сопровождение, в пользу современных научных форм и методов реализации педагогического процесса;

- принцип комплексности подразумевает организованное взаимодействие различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: командиров, профессорско-преподавательского состава, военного психолога, и др.;

- принцип активной позиции курсанта, при котором главным становится не решить проблемы за курсанта, а научить его решать проблемы самостоятельно, создание условий для становления способности курсанта к саморазвитию;

- принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов педагогического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для курсанта [7, 8, 9].

Рассмотрев основные особенности можно сделать вывод, что основанием организации педагогического сопровождения процесса социально-профессиональной адаптации является необходимость создания условий для формирования у курсантов потребности и способностей личностного роста и развития как субъектов военного социума и специалистов военного дела. Качество организации педагогического сопровождения социально - профессиональной адаптации курсантов младших курсов в высшем военном учебном заведении определяется созданием направленных комплексных педагогических действий всего коллектива, которые могут обеспечить оптимальное воздействие на личность курсанта. При этих условиях может быть достигнута цель по формированию конкурентоспособной личности, способной к самореализации, самоанализу, самоактуализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема. / Новые ценности образования: десять концепций и эссе. М., 1995. Вып.3. С. 58-64.
2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М.: Прогресс, 1998. 298с.
3. Казакова Е.И. Теоретические основы развития общеобразовательной школы (системно-ориентационный подход): автореф. дисс...пед.наук: защищена 1995. СПб., 1995. 32 с.
4. Бушуев А.Ю. Понятие социально-педагогического сопровождения подготовки военнослужащих в условиях учебного центра / Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2020. № 04 (45). Режим доступа: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/ponyatie-sotsialno-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-podgotovki-voennosluzhashhikh-v-usloviyakh-uchebnogo-tsentra.html>
5. Митрахович В.А. Педагогическое сопровождение формирования профессионализма у военнослужащих контрактной службы // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. №6. С. 439-445.
6. Петрусевич А.А., Жумаханов А.З. Педагогические условия формирования военно-профессионального опыта курсантов военного вуза // Сибирский педагогический журнал. 2018. №1. С.78-83.
7. Нурахметов С.Т. Педагогическое сопровождение профессионально-личностного становления курсантов военного вуза // Сибирский педагогический журнал. 2018. №1. С. 73-76.
8. Военная педагогика: Учебное пособие / Под общ. ред. И.А. Алёхина. М.: ВУ, 2015. 413 с.
9. Лызь Н.А. Основы современной педагогики. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2014. 346 с.
10. Шалин М.И. Организационно-педагогические условия развития конкурентоспособности личности старшеклассника [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). СПб.: Реноме, 2013. С. 47-49.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gazman O.S. Pedagogicheskaja podderzhka detej v obrazovanii kak innovacionnaja problema. / Novye cennosti obrazovanija: desjat' koncepcij i jesse. M., 1995. Vyp.3. S. 58-64.
2. Bitjanova M.R. Organizacija psihologicheskoy raboty v shkole. M.: Progress, 1998. 298s.
3. Kazakova E.I. Teoreticheskie osnovy razvitija obshheobrazovatel'noj shkoly (sistemno-orientacionnyj podhod): avtoref. diss....ped.nauk: zashhishhena 1995. SPb., 1995. 32 s.
4. Bushuev A.Ju. Ponjatie social'no-pedagogicheskogo soprovozhdenija podgotovki voennosluzhashhih v uslovijah uchebnogo centra / Mir pedagogiki i psihologii: mezhdunarodnyj nauch-no-prakticheskij zhurnal. 2020. № 04 (45). Rezhim dostupa: <https://scipress.ru/pedagogy/articles /ponyatie-sotsialno-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-podgotovki-voennosluzhashhikh-v-usloviyakh-uchebnogo-tsentra.html>
5. Mitrahovich V.A. Pedagogicheskoe soprovozhdenie formirovanija professionalizma u voennosluzhashhih kontraktnoj sluzhby // Uchenye zapiski OGU. Serija: Gumanitarnye i soci-al'nye nauki. 2011. №6. S. 439-445.
6. Petrushevich A.A., Zhumahanov A.Z. Pedagogicheskie uslovija formirovanija voenno-professional'nogo opyta kursantov voennogo vuza // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2018. №1. S.78-83.
7. Nurahmetov S.T. Pedagogicheskoe soprovozhdenie professional'no-lichnostnogo stanov-lenija kursantov voennogo vuza // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2018. №1. S. 73-76.
8. Voennaja pedagogika: Uchebnoe posobie / Pod obshh. red. I.A. Aljohina. M.: VU, 2015. 413 s.
9. Lyz' N.A. Osnovy sovremennoj pedagogiki. Rostov-na-Donu: JuFU, 2014. 346 s.
10. Shalin M.I. Organizacionno-pedagogicheskie uslovija razvitija konkurentosposobnosti lichnosti starsheklassnika [Tekst] // Teorija i praktika obrazovanija v sovremennom mire: materialy III Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, maj 2013 g.). SPb.: Renome, 2013. S. 47-49.

Поступила в редакцию 10.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Шмидт Е.К. Специфика педагогического сопровождения социально-профессиональной адаптации курсантов в высших военных учебных заведениях // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.116-121. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Schmidt.pdf>